

宝をあたえる一方、その話をしって真似をした強欲な人には罰をあたえるという点で、イソップ寓話にみられる「樵夫とヘルメス」とも類似している^{注2}。

本稿では、OCN氏により再構成されたマルマ語を音韻表記したものに語釈と日本語訳を付して提示する。

2 表記上の注意

本稿であつかうマルマ語はラジヨストリ地方のマルマ語である。ラジヨストリ地方出身のOCN氏に協力をあおぎ、文字化している。

2.1 音素表記

本稿におけるマルマ語は藤原 [2003] に準じた音素表記である。

マルマ語の音素は/p, ph, b, t, th, d, c [tɕ], ch [tɕʰ], j [dʒ], k, kh, g, ʔ*, θ, ʃ [ç], h, m, hm, n, hn, ŋ*, hŋ, r, hr, l, hl, w**, y**; i, e, a, ɔ, o, u, ə/である。*は末子音としてもあらわれうるものを、**は子音連続の第二要素としてあらわれるものをしめす。このほか、原則としては閉音節でのみあらわれる二重母音として/ai, ou, oi/がある。声調としては高声調（鋭アクセント記号´でしめす）、低声調（アクセント記号なし）、上昇調（曲アクセント記号˘でしめす）のほか、声門閉鎖音でおわる音節にのみあらわれる促音調（アクセント記号はなく、音節末の声門閉鎖音によってしめす；音調としては上昇調である）が弁別的である。また、音素/ə/は固有の音調をもたず、常に軽声をになう。

2.2 連声

筆者の観察によれば、マルマ語では有声交替が観察される。マルマ語における有声交替は、同一音韻語において、声門閉鎖音以外の音に後続する無声阻害音が対応する有声阻害音に交替するというものである。具体的には、 $p > b$ 、 $c > j$ 、 $t > d$ 、 $k > g$ といった有声交替が観察される。典型的には、複合語における後部要素の初頭子音や、附属語である機能語の初頭子音が有声交替をおこす。このほか、声門閉鎖音のあとで=*re* ‘=RLS’ が=*te* ‘=RLS’ に変化する連声がある。

これらの連声とは別に、音声的には代償延長も観察される。典型的には、動詞文標識が脱落した代償として、先行する動詞がややながく発音されるというものである。

3 本文と語釈

(1) kyí+phru+rwa=nă kyí+mé+rwa.

parrot+white+village=COM parrot+black+village

白オウム村と黒オウム村

^{注2} 中務 [1996: 194-196] によれば、「樵夫とヘルメス」のように「金の斧」をモチーフとした類話は、ヨーロッパだけでなく日本、朝鮮、中国、インドネシア、ベトナムといったアジア地域にもひろく分布している。

- (2) ʔəyaŋ=gǎ=kha rwa tə-rwa=ma məmǎ-fe tə-yɔʔ hĩŋ-li=re.

before=ABL=time village one-CLF:village=LOC woman-DIM one-CLF:man exist-PFTV=RLS
昔々、ある村に女の子が一人いました。

- (3) tə-raʔ nĩŋ=kha yáŋ məmǎ-fe hnáŋ tə-buŋ=go phya kháŋ=bɔ
one-CLF:day day=time that woman-DIM sesame one-CLF:pile=OBJ straw.mat lay.out=SEQ
hláŋ=bɔ hɣaʔ cǔŋ=bɔ nĩŋ=re.

dry(vt)=SEQ bird wait=SEQ stay=RLS

ある日、その女の子はゴマを一山ござにひろげて、乾燥させて、鳥をまっていました。

注 (2) では -li ‘-PFTV’ が明示されているけれども、物語の中では -li ‘-PFTV’ など明示的に完了相をあらわさなくとも、過去の出来事をあらわす。

- (4) yáŋ nĩŋ=kha kyí tə-rwi la=bɔ yáŋ məmǎ-fe=go prɔ́=re.

that day=time parrot one-CLF:batch come=SEQ that woman-DIM=OBJ say=RLS
その日、オウムの一群が来て、その女の子に言いました。

- (5) ‘ʔəme, ʔəme, hnáŋ tə-dɔʔ cá-rǎ=phǔ=lɔʔ’

sister sister sesame one-CLF:peck eat-can=NMLS.FUT=PQ

「お姉さん、お姉さん、ごまを一口食べられますか」

注 tə-dɔʔ ‘one-CLF:peck’ は「鳥の一口」という意味であり、tɔʔ ‘peck(v) (ついでむ)’ という動詞に由来する。

- (6) məmǎ-fe=ca prɔ́=re.

woman-DIM=DEF say=RLS

その女の子は言いました。

- (7) ‘mə-rǎ, ʔəɔɔ+ʔəba la=ge, ché=me, bouʔ=me, ŋǎ=go.’

NEG-can mother+father come=COND abuse.verbally=IRR beat=IRR 1SG.OBL=OBJ

「できません、両親が来たら、ののしって、殴るでしょう、私を」

- (8) ‘tə-dɔʔ-fe cá=phǔ=ca=ra’.

one-CLF:ʔ-DIM eat=NMLS.FUT=NMLS=EMPF

「一口食べることだけ」

- (9) ‘tə-dɔʔ-fe=lé mə-cá-rǎ’.

one-CLF:ʔ-DIM=even NEG-eat-can

「一口さえ食べることはできません」

- (10) kyí=rǔ tɔŋphaiŋ myá=re cho=ge, ‘cá-loiʔ!’ prɔ́=ca=nǎ cǎ,

parrot=PL request(n) be.many=RLS say=COND eat-COMPL say=NMLS=COM start(v)

オウムたちの要求がおおいというと、「食べてしまいなさい」と言うやいなや、

(11) **kyí rwi-brai? búrururu kyǎ=bɔ ʔəkuŋ=ca=go cá-bəlɔi?=te.**

parrot batch-whole ONOM fall=SEQ all=DEF=OBJ eat-COMPL=RLS
オウムの群れ全体がブルルルとおちてきて、すべてを食べきりました。

(12) **jɔŋ=bɔ lá=phǒ=kha prɔ́-bəkhǎ=re.**

like.that=SEQ go=NMLS.FUT=time say-PRF.VEN=RLS
そして、去るときに言ってきました。

(13) **ʔəme=go ʔəɔɔ+ʔəba bouʔ=ke, ŋə=rǒ=dǒ la-lai?!**

sister=OBJ mother+father beat=COND 1=PL=ALL come-COMPL
「姉さんをご両親がなぐるなら、私たちのほうへ来なさい」

(14) **prɔ́+prɔ́=bɔ pyaiŋ=bɔ ləkhǎ=re.**

say+say=SEQ fly=SEQ go.VEN=RLS
言いに言って、飛んで行きました。

(15) **ʔəmwiŋ+ʔəphǎ la=re cho=ge, mwíŋ=re.**

mother+father come=RLS say=COND ask=RLS
両親が来るといって、尋ねました。

注 「両親」をあらわすには (13) のように *ʔəɔɔ+ʔəba* ともいえば、(15) のように *ʔəmwiŋ+ʔəphǎ* ともいえる。両者に相違はないという。

(16) **ʔhnáŋ=gá?**

sesame=TOP
「ごまは？」

(17) **ʔja pyaŋ-bəlɔi?=te=lé?**

what do-COMPL=RLS=CQ
「何をやりきったか？」

(18) **ʔhnáŋ kyí cá-bəlɔi?=pyaʔ.**

sesame parrot eat-COMPL=CS
「ごまはオウムが食べきってしまった」

(19) **ʔəmwiŋ prɔ́=re.**

mother say=RLS
母は言いました。

(20) **ʔnaŋ mə-cǔŋ-li=ló?**

2SG NEG-overwatch-PFTV=PQ
「お前は見張らなかったか？」

- (21) **'cǔŋ-li=re'**.
 overwatch-PFTV=RLS
 「見張りました」
- (22) **'cǔŋ=rǒ=ba? ʔətǔŋ yáŋ kyí=rǒ bəjɔŋ cá=phǒ ra=re=lé?' cho=bɔ,**
 overwatch=SEQ=SIM at.the.same.time that parrot=PL how eat=NMLS.FUT can=RLS=CQ say=SEQ
 「見張っていながら、そのオウムどもはどうやって食べることができたか」と言って、
- (23) **cú+kha?=nǎ bráŋbráŋbráŋbráŋ θai?=te cho=ge,**
 thorn+branch=COM ONOM beat.deadly=RLS say=COND
 とげつきの枝でビシバシ死ぬほど叩くというと、
- (24) **məmǎ-fe=ca wiŋ+grɔ?=tǔ wɔŋ+brí=re.**
 woman-DIM=DEF house+place.under=ALL enter+run.away=RLS
 女の子は家の下に逃げ込みました。
- (25) **wiŋ+grɔ?=kǎ kra?-mǎ tɔ?=pɔ hrwai?-lɔi?=te.**
 house+place.under=ABL fowl-F peck=SEQ release-COMPL=RLS
 家の下からめんどりがつついて放り出しました。
- (26) **nwá+ruŋ=dǔ wɔŋ+brí=re.**
 cow+room=ALL enter+run.away=RLS
 牛小屋の方へ逃げ込みました。
- (27) **nwá+ruŋ=gǎ nwá khai?=pɔ hrwai?-lɔi?=te.**
 cow+room=ABL cow attack=SEQ release-COMPL=RLS
 牛小屋から牛が角で突いて放り出しました。
- (28) **ʔə-θai? khaiŋ=ba? khaiŋ=ba? mə-khyǐ=bya.**
 NPX-beat.deadly suffer=SIM suffer=SIM NEG-endure=CS
 死ぬほど攻撃をうけにうけて、もう耐えられませんでした。
- (29) **ye mə-niŋ, ʔəmwiŋ+ʔəphǎ=ca wiŋ=gǎ hnaŋ=bɔ thou?-lɔi?=te.**
 this NEG-stay mother+father=DEF house=ABL expel=SEQ put.out-COMPL=RLS
 これにとどまらず、この両親は家から追い出して、外にほりだしました。
- (30) **wiŋ=gǎ thwɔ?=pɔ la=re cho=ge, nwá+gyɔŋ+θá tə-yɔ? twǐ=re.**
 house=ABL go.out=SEQ come=RLS say=COND cow+overwatch+man one-CLF:man meet=RLS
 家から出てくるといって、牛飼い一人に出会いました。
- (31) **yáŋ nwá+gyɔŋ+θá=go mwíŋ=re.**
 that cow+overwatch+man=OBJ ask=RLS
 その牛飼いに尋ねました。

- (32) 'ʔɔ, ʔəmɔŋ, ʔəmɔŋ, kyí+phru+rwa=nã kyí+mé+rwa ja=de=lé?'
 INTJ brother brother parrot+white+village=COM parrot+black+village what=this=CQ
 「おー、兄さん、兄さん、白オウム村と黒オウム村はどこですか？」
 注 de 'this' は本来的には「これ」という意味であるけれども、まれに「場所」をあらわすために使用される。
- (33) yáŋ nwá+gyóŋ+θá=ca prɔ́=re.
 that cow+overwatch+man=DEF say=RLS
 その牛飼いは言いました。
- (34) 'ʔəyaŋ ŋǎ nwá=go tə-khɔʔ phráŋ-khǎ-ʔǔ-θǐ!'
 first.of.all 1SG.OBL cow=OBJ one-CLF:time control-VEN-prior-still
 「はじめに、私の牛を一度まずは手なずけてきてみなさい」
- (35) 'hɔʔ=kǎ, prɔ́=me'.
 then=ABL say=IRR
 「それから言いましょう」
- (36) nwá phráŋ=rǒ brí=re cho=ge, nwá+gyóŋ+θá prɔ́=re.
 cow control=SEQ end=RLS say=COND cow+overwatch+man say=RLS
 牛を手なずけ終えるというと、牛飼いは言いました。
- (37) 'choiʔ+khyí+təŋbouʔ khəncɔʔ-lúŋ=go kyɔ-li-ʔǔ!'
 goat+feces+hill seven-CLF:round.object=OBJ go.over-PFTV-prior
 「ヤギの糞の丘七つをまずは越えていきなさい」
- (38) 'khɔ+khyí+təŋbouʔ khəncɔʔ-lúŋ=go kyɔ-li-ʔǔ!'
 pigeon+feces+hill seven-CLF:round.object=OBJ go.over-PFTV-prior
 「鳩の糞の丘七つをまずは越えていきなさい」
- (39) lá=re, lá=re, lá=re, lá=re, tháj+khwi+θá tə-dɔiŋ=go twǐ=re.
 go=RLS go=RLS go=RLS go=RLS firewood+cut.firewoods+man one-CLF:group=OBJ meet=RLS
 行って、行って、行って、行って、薪割りの一団に出会いました。
- (40) yáŋ tháj+khwi+θá=rǒ=go mwíŋ=re.
 that firewood+cut.firewoods+man=PL=OBJ ask=RLS
 その薪割りたちに尋ねました。
- (41) 'ʔɔ, ʔəme=rǒ kyí+phru+rwa=nã kyí+mé+rwa ja=ma=lé?'
 INTJ sister=PL parrot+white+village=COM parrot+black+village what=LOC=CQ
 「おー、姉さんがた、白オウム村と黒オウム村はどこですか」

(42) 'ŋə=rō=ʔəwi tháj tə-khya? khrwi-khã-ʔũ!'

1=PL=for firewood one-CLF:time cut.firewoods-VEN-prior
 「私たちのために、薪をしばらくまずは切ってください」

(43) 'jəŋ=bə pró=me'.

like.that=SEQ say=IRR
 「それから言いましょう」

(44) tháj-ya? khrwi=rō brí=re cho=ge, tháj+khrwi+θá=lé yáj

firewood-etc cut.firewoods=SEQ end=RLS say=COND firewood+cut.firewoods+man=too that
cəgá=go pró=re.

language=OBJ say=RLS
 薪やら何やらを切り終えるというと、薪割りもそのことばを言いました。

(45) 'choi?+khyí+təŋbou? khənci?-lúŋ=go kyə-li-ʔũ!'

goat+feces+hill seven-CLF:round.object=OBJ go.over-PFTV-prior
 「ヤギの糞の丘七つをまずは越えていきなさい」

(46) 'khə+khyí+təŋbou? khənci?-lúŋ=go kyə-li-ʔũ!'

pigeon+feces+hill seven-CLF:round.object=OBJ go.over-PFTV-prior
 「鳩の糞の丘七つをまずは越えていきなさい」

(47) ʔəra lá=re, lá=re, lá=re, lá=re, ri+khai?+θá tə-doiŋ twí=re.

more go=RLS go=RLS go=RLS go=RLS water+lave+man one-CLF:group meet=RLS
 さらに行って、行って、行って、行って、水汲みの一団に出会いました。

(48) yáj ri+khai?+θá=rō=go mwíŋ=re.

that water+lave+man=PL=OBJ ask=RLS
 その水汲みたちに尋ねました。

(49) 'ʔə, ʔəme=rō, kyí+phru+rwa=nã kyí+mé+rwa jə=ma=lé?'

INTJ sister=PL parrot+white+village=COM parrot+black+village what=LOC=CQ
 「おー、姉さんがた、白オウム村と黒オウム村はどこですか」

(50) ri+khai?+θá=rō pró=re.

water+lave+man=PL say=RLS
 水汲みたちは言いました。

(51) 'ŋə=rō ri tə-lou? θə?-khã-ʔũ!'

1=PL water one-CLF:mouthful drink-VEN-prior
 「私たちの水を一口まずは飲みなさい」

(52) 'ŋə=rō=go ri tə-khə? pí-khǎ-ʔǔ-θī!'

1=PL=OBJ water one-CLF:time give-VEN-prior-still

「私たちに水を一回まずはください」

(53) 'jəŋ=bə pró=me'.

like.this=SEQ say=IRR

「それから言います」

(54) ri-mú θə?=te, khai?=te, brí=re cho=ge, yáŋ ri+khai?+θá=lé tə-khwáŋ

water-ELAB drink=RLS lave=RLS end=RLS say=COND that water+lave+man=too one-CLF:speech

yáŋ cəgá pró=re.

that language say=RLS

水とかを飲んで、汲んで、やり終わるといって、その水汲みもその話をいいました。

(55) 'choi?+khyí+təŋbou? khənci?-lúŋ=go kyə-li-ʔǔ!'

goat+feces+hill

seven-CLF:round.object=OBJ go.over-PFTV-prior

「ヤギの糞の丘七つをまずは越えていきなさい」

(56) 'khə+khyí+təŋbou? khənci?-lúŋ=go kyə-li-ʔǔ!'

pigeon+feces+hill

seven-CLF:round.object=OBJ go.over-PFTV-prior

「鳩の糞の丘七つをまずは越えていきなさい」

(57) gǔŋ=lé gǔŋ nwá+kyóŋ+θá, tháŋ+khrwi+θá, ri+khai?+θá cəgá

true=too true cow+overwatch+man firewood+cut.firewoods+man water+lave+man language

ʔəhnúŋ kyí+phru+rwa=nǎ kyí+mé+rwa=dǒ rəʔ-ləkhǎ=re.

according.to parrot+white+village=COM parrot+black+village=ALL arrive-PRF.VEN=RLS

本当も本当に、牛飼い、薪割り、水汲みのことばにしたがって、白オウム村と黒オウム村の方にたどりつきました。

(58) yáŋ məmə-je=go mraŋ=re cho=ge, kyí=rǒ pyə=bə θóŋrəŋrəŋó pyaiŋ=bə

that woman-DIM=OBJ see=RLS say=COND parrot=PL be.happy=SEQ ONOM fly=SEQ

pa-lai?=te.

come.close.to-COMPL=RLS

その女の子を見て、オウムたちは喜んで、ソーロロローと飛んでやってきました。

(59) de gǔ wiŋ=dǒ ta?=phǒ kyí=rǒ pró=re.

this now house=ALL climb=PURP parrot=PL say=RLS

今、家の方にあがるように、オウムたちは言いました。

- (60) ‘ʔəme, ʔəme, ʃwe+θəgrá=nǎ taʔ=phǒ=lóʔ, ŋwe+θəgrá=nǎ taʔ=phǒ=lóʔ,
 sister sister gold+ladder=COM climb=NMLS.FUT=CQ silver+ladder=COM climb=NMLS.FUT=CQ
wá+θəgrá=nǎ taʔ=phǒ=lóʔ?
 bamboo+ladder=COM climb=NMLS.FUT=CQ
 「姉さん、姉さん、金のはしごでのぼりますか、銀のはしごでのぼりますか、竹のはしご
 でのぼりますか？」
- (61) **yáj məmǎ-ʃe prǒ=re.**
 that woman-DIM say=RLS
 その女の子は言いました。
- (62) ‘ʔəmɔŋ=rǒ ŋə=rǒ=gá cháŋré+θu+cháŋré+θá’.
 brother=PL 1=PL=TOP be.poor+person+be.poor+man
 「兄さん方、私たちは貧乏人です」
 注 ここで女の子は一人だけであるけれども、自分の家族のこともふくめて貧乏であるとい
 いたいので ŋə=rǒ ‘1=PL’ といっている。
- (63) ‘wá+θəgrá=baŋ=gá ʔəkuy=kha mə-pɔiŋ’.
 bamboo+ladder=even=TOP all=time NEG-be.able.to
 「竹のはしごさえ、いつもはできません」
- (64) ‘wá+θəgrá=nǎ taʔ=phǒ’.
 bamboo+ladder=COM climb=NMLS.FUT
 「竹のはしごでのぼります」
- (65) **ʃwe+θəgrá gróŋ khyǎ pí=re.**
 gold+ladder ONOM let.down give=RLS
 金のはしごをドスンとおろしてくれました。
- (66) ‘ʃwe+ʔoiʔ=ra=ma thɔiŋ=phǒ=lóʔ, ŋwe+ʔoiʔ=ra=ma thɔiŋ=phǒ=lóʔ’
 gold+sleep=place=LOC sit=NMLS.FUT=CQ silver+sleep=place=LOC sit=NMLS.FUT=CQ
 「金の寝床に座りますか、銀の寝床に座りますか？」
- (67) ‘ŋə=rǒ=gá cháŋré+θu+cháŋré+θá’.
 1=PL=TOP be.poor+person+be.poor+man
 「私たちは貧乏人です」
- (68) ‘kriŋ+ʔoiʔ=ra=baŋ=gá ʔəkuy=kha mə-pɔiŋ’.
 cane+sleep=place=even=TOP all=time NEG-be.able.to
 「籐の寝床さえ、いつもはできません」

(69) 'kriŋ+ʔoiʔ=ra=ma thɔiŋ=phō'.

cane+sleep=place=LOC sit=NMLS.FUT
「籐の寝床に座ります」

(70) 'ʃwe+lɔŋbáiŋ=ma cá=phō=lóʔ, ɲwe+lɔŋbáiŋ=ma cá=phō=lóʔ'

gold+plate=LOC eat=NMLS.FUT=CQ silver+plate=LOC eat=NMLS.FUT=CQ
「金の皿で食べますか、銀の皿で食べますか？」

(71) 'ŋə=rō=gá cháŋré=re'.

I=PL=TOP be.poor=RLS
「私たちは貧乏です」

(72) 'lɔŋbáiŋ+ʔə-pɔʔ=paŋ=gá ʔəkuiŋ=kha mə-θúŋ-rǎ'.

plate+NPX-hole=even=TOP all=time NEG-use-can
「穴のあいた皿さえ、いつもは使えません」

(73) 'ʃwaiʔ+lɔŋbáiŋ=ma cá=phō'.

tin+plate=LOC eat=NMLS.FUT
「すずの皿で食べます」

(74) cá=rō θaʔ=rō brí=re cho=ge, kyí=rō pəkhyouʔ pəkhyouʔ pəkhyouʔ

eat=SEQ drink=SEQ end=RLS say=COND parrot=PL bamboo.box bamboo.box bamboo.box
pəkhyouʔ raʔ=pɔ ʃwe, ɲwe, ʔouʔca thě=bo tədáj thouʔ=te.

bamboo.box weave=SEQ gold silver treasure put.inside=SEQ firmly wrap=RLS

食べて、飲みおわるといって、オウムたちは竹の箱、竹の箱、竹の箱、竹の箱を編んで、
金銀財宝を中にいれて、しっかりと包みました。

(75) jɔŋ=bɔ yáj məmǎ-ʃe=go pí=bɔ pró=re.

like.this=SEQ that woman-DIM=OBJ give=SEQ say=RLS
そのようにして、その女の子に与えて言いました。

(76) 'de pəkhyouʔ=rō=go wiŋ=ma rɔʔ=ke ʔəmyú+ʔəchwi ʔəkuiŋ+θu=go khɔ=bɔ

this bamboo.box=PL=OBJ house=LOC arrive=COND relative+friend all+person=OBJ call=SEQ
táŋkhəbɔiʔ laʔtəbɔʔ ʔəkuiŋ=ca=go poiʔ!'

door window all=DEF=OBJ close

「その竹の箱を家に着いたら、親類縁者みんなを呼んで、扉も窓も閉じなさい」

(77) 'khrəŋthəŋ khəncɔiʔ-thaiʔ chaŋ!'

mosquito.net seven-CLF:layer hang
「蚊帳を七層吊るしなさい」

(78) 'jəŋ=bɔ=ra hloɪ?-li!'

like.this=SEQ=EMPF open-PFTV

「そうしてはじめて、開いてしまいなさい」

(79) wiŋ=ma rɔʔ=te cho=ge, kyí=rõ cəgá ʔəhnúŋ pəkhyouʔ=rõ=go

house=LOC arrive=RLS say=COND parrot=PL language according.to bamboo.box=PL=OBJ

hloɪʔ=pɔ krě=tɔ=gá ʔəkuy fwe, ŋwe, ʔouʔca.

open=SEQ watch=CONJ=TOP all gold silver treasure

家に着くというと、オウムたちのことばにしたがって竹の箱を開いてみると、すべて金銀財宝でした。

(80) yə=hloʔ=kă=baŋ yáŋ məmă-fe=rõ ʔouʔθá khyáŋθa-ləkhă=re.

that=almost=ABL=EMPF that woman-DIM=PL clan be.rich.and.happy-PRF.VEN=RLS

そのようにして以来、その女の子の一族は豊かで幸せになっていきました。

(81) yə=pɔiŋ khyáŋθa=ca=go mraŋ=rõ ʔəra tə-dɔiŋ θá=gă məmă-fe

that=ESS be.rich.and.happy=NMLS=OBJ see=SEQ more one-CLF:group man=ABL woman-DIM

tə-yɔʔ=lé kyí=rõ cá=phõ ʔətɔwɔʔ hnáŋ tə-phyə=go hláŋ=bɔ

one-CLF:man=too parrot=PL eat=NMLS.FUT for sesame one-CLF:mat=OBJ dry(vt)=SEQ

cɔŋ=bɔ niŋ=re.

overwatch=SEQ stay=RLS

このように豊かで幸せなのをみて、さらにある集団の人の女の子もオウムたちが食べるためにゴマを莫蔭で乾かして見張っていました。

(82) kyí=rõ la=re cho=ge, yáŋ məmă-fe=go prɔ=re.

parrot=PL come=RLS say=COND that woman-DIM=OBJ say=RLS

オウムたちは来るといって、その女の子に言いました。

(83) 'ʔəme, ʔəme, hnáŋ tə-dɔʔ-fe cá=phõ ră=phõ=ló?'

sister sister sesame one-CLF:peck-DIM eat=NMLS.FUT can=NMLS.FUT=CQ

「姉さん、姉さん、ゴマを一口食べられますか？」

(84) 'ʔəkuy tə-khyaʔ cá-bəkhă!'

all one-CLF:time eat-PRF.VEN

「全部を一度に食べてしまいなさい」

(85) cá=rõ θɔʔ=rõ brí=re cho=ge, kyí=rõ pyaiŋ=bɔ ləkhă=re=bya.

eat=SEQ drink=SEQ end=RLS say=COND parrot=PL fly=SEQ go.VEN=RLS=CS

食べて、飲みおわるといって、オウムたちは飛んでいってしまいました。

(86) 'ko=rō pre=dō la-lai?'

self=PL country=ALL come-COMPL
「自分たちの国へ来なさい」

(87) yə=poij=lé mə-hma-khă.

that=ESS=too NEG-order-VEN
そのようにも命じてきませんでした。

(88) ja=hō hma=phō=lé=yaj?

what=PURP order=NMLS.FUT=SFP=SFP
何のために命じたりするのでしょうか。

(89) de məmă-fe=go=gá hnáij mə-ră=ge ?əmwij+?əphă=rō bou?(=hō)

this woman-DIM=OBJ=TOP sesame NEG-get=COND mother+father=PL beat(=NMLS.FUT)
mə-hou?.

NEG-be.right
この女の子をといえ、ゴマをえなくとも、両親は殴りません。

(90) kyí=rō=lé pyaij=bə ləkhă=re cho=ge, yáj məmă-fe=ca krékhyáj

parrot=PL=too fly=SEQ go.VEN=RLS say=COND that woman-DIM=DEF immediately
tə-rai?=ma=lé mə-mwíj-bóij kyí+phru+rwa=nă kyí+mé+rwa=dō
one-CLF:place=LOC=too NEG-ask-NEG.SIM parrot+white+village=COM parrot+black+village=ALL
rə?-ləkhă=re.

arrive-go.VEN=RLS
オウムたちも飛んでいってしまうというと、その女の子はただちにどの場所でも尋ねずに、白オウム村と黒オウム村の方にたどり着いていきました。

(91) 'fwe+θəgrá=nă ta?=phō=ló?, ŋwe+θəgrá=nă ta?=phō=ló?' pró=re

gold+ladder=COM climb=NMLS.FUT=PQ silver+ladder=COM climb=NMLS.FUT=CQ say=RLS
cho=ge, yáj məmă-fe=ca pró=re.

say=COND that woman-DIM=DEF say=RLS
「金のはしごでのぼりますか、銀のはしごでのぼりますか」というと、その女の子は言いました。

(92) 'ŋə=rō ?əfe=gă=baŋ fwe+θəgrá=nă ta?=ca'.

1=PL small=ABL=EMPF gold+ladder=COM climb=NMLS
「私たちは小さいころから金のはしごでのぼってきたのです」

(93) 'fwe+θəgrá=nă ta?=phō'.

gold+ladder=COM climb=NMLS.FUT
「金のはしごでのぼります」

- (94) **kyí=rõ krě=tc=gá de mämă-fe kóngón lóphă+θu+grí.**
 parrot=PL watch=CONJ=TOP this woman-DIM very greedy+person+big
 オウムたちがみると、この女の子はとても強欲な人です。
- (95) **wá+θəgrá khyă pí=re.**
 bamboo+ladder let.down give=RLS
 竹のはしごとをおろしてあげました。
- (96) **‘jwe+?oi?=ra=ma thciŋ=phǒ=ló?, ŋwe+?oi?=ra=ma thciŋ=phǒ=ló?’**
 gold+sleep=place=LOC sit=NMLS.FUT=CQ silver+sleep=place=LOC sit=NMLS.FUT=PQ
 「金の寝床で座りますか、銀の寝床で座りますか」
- (97) **‘jwe+?oi?=ra=ma thciŋ=phǒ’, prǒ=re cho=ge,**
 gold+sleep=place=LOC sit=NMLS.FUT say=RLS say=COND
 「金の寝床で座ります」というと、
- (98) **kriŋ+?oi?=ra ?ə-pǒ? khyă pí=re.**
 cane+sleep=place NPX-hole let.down give=RLS
 穴のあいた籐の寝床をおろして与えました。
- (99) **‘jwe+lŋbáiŋ=ma cá=phǒ=ló?, ŋwe+lŋbáiŋ=ma cá=phǒ=ló?’ prǒ=re**
 gold+plate=LOC eat=NMLS.FUT=CQ silver+plate=LOC eat=NMLS.FUT=CQ say=RLS
cho=ge, mämă-fe=ca prǒ=re.
 say=COND woman-DIM=DEF say=RLS
 「金の皿で食べますか、銀の皿で食べますか」というと、その女の子は言いました。
- (100) **‘jwe+lŋbáiŋ=ma cá=phǒ’.**
 gold+plate=LOC eat=NMLS.FUT
 「金の皿で食べます」
- (101) **cá=rõ θǒ?=rõ brí=re cho=ge, wiŋ=dǒ praiŋ=bǒ lá=phǒ=kha pəkhyou?**
 eat=SEQ drink=SEQ end=RLS say=COND house=ALL return=SEQ go=NMLS.FUT=time bamboo.box
pəkhyou? pəkhyou? ra?=pǒ pre=ma hŋ=ca mrwiŋ tǒbuŋ=go thě=bǒ
 bamboo.box bamboo.box weave=SEQ country=LOC exist=NMLS snake many=OBJ put.inside=SEQ
pí-lǐ?=te.
 give-COMPL=RLS
 食べて、飲み終わるといって、家の方にもどっていくとき、竹の箱、竹の箱、竹の箱を編んで、(オウムの) 国にいる蛇をたくさん中に入れてやりました。
- (102) **jǒŋ=bǒ hma-lǐ?=te.**
 like.this=SEQ order-COMPL=RLS
 それから、命じました。

- (103) **'wiŋ=ma rɔʔ=ke ʔəmyú+ʔəchwɪ ʔəkun+θu=go khɔ=bɔ táɪŋkhəboiʔ laʔtəbɔʔ**
 house=LOC arrive=COND relative+friend all+person=OBJ call=SEQ door window
tədáj poiʔ=pɔ khraŋthɔŋ khənɔiʔ-thaiʔ chaŋ=bɔ=ra, de pəkhyouʔ=rõ=go
 firmly close=SEQ mosquito.net seven-CLF:layer hang=SEQ=EMPF this bamboo.box=PL=OBJ
hloiʔ-li!

open-PFTV

「家についたら、親類縁者みんなを呼んで、扉も窓もしっかりと閉じて、蚊帳を七つ吊るして、この竹の箱を開けてしまいなさい」

- (104) **gɔŋ=lé gɔŋ kyí=rõ cəgá ʔəhnún táɪŋkhəboiʔ laʔtəbɔʔ tədáj poiʔ=pɔ**
 true=too true parrot=PL language according.to door door firmly close=SEQ
pəkhyouʔ hloiʔ=te cho=ge,

bamboo.box open=RLS say=COND

本当も本当に、オウムたちのことばにしたがって扉も窓もしっかりと閉じて、竹の箱を開くというと、

- (105) **ywěywěywěwě mrwiŋ=rõ thwɔʔ=pɔ ʔəkun+θu=go tɔʔ-pəlɔiʔ=te.**

ONOM snake=PL go.out=SEQ all+person=OBJ peck-COMPL=RLS

ニョロニョロニョロニョロと蛇たちがでてきて、みんなに噛みつきました。

- (106) **thwɔʔ brí=phõ=lé mə-ră, táɪŋkhəboiʔ laʔtəbɔʔ ʔəkun poiʔ=rõ.**

go.out run.away=NMLS.FUT=too NEG-can door window all close=SEQ

外に出て逃げることもできません、扉も窓もすべて閉まっています。

- (107) **ʔouʔ-praiʔ+θá mrwiŋ ʔə-tɔʔ khaiŋ=rõ θi=re.**

clan-whole+man snake NPX-peck suffer=SEQ die=RLS

一族郎党全員が、蛇に噛まれて死にました。

- (108) **de waiʔthũ ʔədĩ phrɔiʔ=ca=gá 'lɔphă kri=ge lɔgaiŋdərə θăŋ=re'.**

this story origin become=NMLS=TOP greed be.big=COND demolition connect=RLS

この話の根本になるものは「強欲がすぎると、破滅につながる」ということです。

記号・略号一覧

/A/ A は音素表記

[A] A は音声表記

(A) A は任意の要素

+ 複合語境界

- 接辞境界

=	接語境界
1	1 人称
ABL (ABLative)	奪格
ALL (ALLative)	方向格
CLF (CLAssiFier)	類別詞
COM (COMmitative)	共同格
COMPL (COMPLetive)	完遂
COND (CONDitional)	条件
CONJ (CONJunctive)	接続
CQ (Content Question marker)	補足疑問標識
CS (Change of State marker)	状態変化標識
DEF (DEFinite marker)	特定
DIM (DIMinutive)	指小辞
ELAB (element of ELABorate expression)	精巧表現の構成要素
EMPH (EMPHatic)	強意
ESS (ESSive)	様態格
F (Feminine)	女性形
FUT (FUTure)	未来
INTJ (INTerJection)	間投詞
IRR (IRRealis)	非現実法
LOC (LOCative)	場所格
n (noun)	名詞
NEG (NEGative)	否定
NMLS (NoMinaLiser)	名詞化標識
NPX (Nominal Prefix)	名詞接頭辞
OBJ (OBJective)	目的格
OBL (OBLique)	斜格
ONOM (ONOMatopoeia)	オノマトペ
PFTV (PerFecTive)	完了相
PL (PLural)	複数
PQ (Polar Question marker)	諾否疑問標識
PRF (PerFect)	完了
PURP (PURPositive)	動作目的

RLS (ReaLis)	現実法
SEQ (SEQuential)	継起
SFP (Sentence Final Particle)	文末小辞
SG (SinGular)	単数
SIM (SIMultaneous)	同時
TOP (TOPic)	主題
v (verb)	動詞
VEN (VENitive)	来辞
vt (transitive verb)	他動詞

参考文献

稲田浩二・稲田和子編. 2010. 『新版日本昔話ハンドブック』三省堂.

中務哲郎. 1996. 『イソップ寓話の世界』ちくま新書.

藤原敬介. 2003. 「マルマ語の音声に関する考察」『京都大学言語学研究』 22: 237-300.

Kurabe, Keita and N. La Pa. 2017. Chyeju Htang Chye Ai U Hka (The grateful crow) with English translation. EAF+XML/MPEG/WAV. KK1-0355 at catalog.paradisec.org.au. <https://dx.doi.org/10.4225/72/59889435e516d>

Kurabe, Keita and Nga Hkwi La Pa. 2018. Chyeju htang ai u hka a lam (Crow's return of a favor) with English translation. EAF+XML/MPEG/WAV. KK1-2259 at catalog.paradisec.org.au. <https://dx.doi.org/10.26278/5fa17734dce0a>

(附記) 本稿は科学研究費補助金（課題番号 24K03854）による研究成果の一部である。

受理日 2026 年 4 月 7 日